

AS VARIÁVEIS SOCIAIS E AS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS: UM ESTUDO DA FALA EM MANICORÉ-AM

 DOI: 10.5281/zenodo.16967918

Joelma do Nascimento Pinto

*Possui graduação em PEDAGOGIA pela FACULDADE LATINO AMERICANA (2013)
e mestrado em Master of Education - LOGOS University International (2020).
Atualmente é pedagoga da ESCOLA ESTADUAL MARIA SÁ MOTA. Tem experiência
na área de Sociologia, com ênfase em COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA*

RESUMO

Este artigo analisa os fatores sociais que influenciam os processos de variação e mudança linguística, com foco na realidade da cidade de Manicoré, no estado do Amazonas. A pesquisa parte de pressupostos da sociolinguística variacionista, conforme autores como Labov, Chambers e Trudgill, para investigar como idade, sexo, classe social, escolaridade e espaço geográfico influenciam o uso da língua no cotidiano escolar e comunitário. A metodologia adotada é qualitativa, com base em observações empíricas e coleta de dados linguísticos em contextos urbanos e ribeirinhos. Os resultados demonstram a diversidade linguística local, marcada por variantes fonéticas, léxicas e morfossintáticas, e evidenciam a necessidade de valorização da pluralidade linguística em contextos educacionais. Por fim, o estudo reflete sobre o papel do preconceito linguístico na marginalização de falantes de variedades não padrão.

Palavras-chave: variação linguística, fatores sociais, preconceito linguístico.

ABSTRACT

This article analyzes the social factors that influence processes of linguistic variation and change, focusing on the reality of the city of Manicoré, in the state of Amazonas, Brazil. The research is based on the theoretical framework of variationist sociolinguistics, as developed by scholars such as Labov, Chambers, and Trudgill, and investigates how age, gender, social class, education level, and geographic space affect language use in both school and community settings. A qualitative methodology was adopted, grounded in empirical observations and linguistic data collection in urban and riverside contexts. The results reveal the local linguistic diversity, characterized by phonetic, lexical, and morphosyntactic variation, and highlight the need to value linguistic plurality in educational environments. Finally, the study reflects on the role of linguistic prejudice in the marginalization of speakers of non-standard varieties.

Keywords: linguistic variation, social factors, linguistic prejudice.

1. Introdução

A língua é um fenômeno social dinâmico, moldado por variáveis históricas, sociais e culturais. No Brasil, país de vasta extensão territorial e intensa diversidade étnica e cultural, as variações linguísticas se apresentam de forma marcante em todas as regiões. Neste artigo, propomos uma análise das múltiplas manifestações da língua portuguesa falada em Manicoré (AM), considerando os principais fatores que contribuem para a variação: faixa etária, sexo, classe social, escolaridade, espaço geográfico e contexto comunicativo.

A discussão está fundamentada na tradição da sociolinguística variacionista, buscando compreender como as formas de prestígio, a mudança linguística e a variação estável se articulam nas práticas de fala de diferentes grupos sociais. O estudo também problematiza a predominância da norma padrão no ensino e suas implicações para a exclusão sociolinguística.

1.2.3 As variáveis sociais na caracterização dos processos de variação e mudança

As pesquisas sociolinguísticas tem buscado traçar um perfil da mudança em progresso e um perfil da variação estável através da combinação dos resultados das variáveis idade, sexo, classe social e nível de escolaridade, a partir da noção de *prestígio*.

No que concerne à faixa etária, a variação estável se caracterizaria por um padrão curvilíneo, no qual as faixas intermediárias apresentariam a maior frequência de uso das formas de prestígio; já na mudança em progresso, a distribuição seria inclinada, com os mais jovens apresentando a maior frequência de uso das formas inovadoras (cf. CHAMBERS e TRUDGILL, 1980, p. 91-3). Mas a tendência aferida pelos resultados da faixa etária deve ser confirmada pelos resultados das outras variáveis sociais.

Assim, um cenário em que os falantes das classes mais altas e de maior nível de escolaridade exibem proporcionalmente uma maior frequência de uso das formas de prestígio do que o falantes da classe média (e estes, por sua vez, uma maior frequência do que os da classe baixa) apontaria para uma situação de variação estável; enquanto que os processos de mudança tendem a ser liderados

pelos indivíduos mais integrados da classe média baixa e/ou das seções mais elevadas da classe operária (cf. LABOV, 1982, p. 77-8).

No que concerne à variável sexo, nas situações de variação estável, as mulheres tendem a ser mais sensíveis ao uso das formas de prestígio, o que pode ser aferido numa escala de níveis de formalidade da fala.

Por outro lado, nas mudanças em que se abandona o uso de uma forma padrão, o processo tende a ser liderado pelos homens, enquanto que as mulheres lideram as mudanças em direção às formas de prestígio (cf. CHAMBERS e TRUDGILL, 1980, p. 97-8). Já Labov (1982, p. 78) afirma genericamente que "na maioria das mudanças linguísticas, as mulheres estão à frente dos homens na proporção de uma geração".

Porém, como bem notou Scherre (1988, p. 429), "a respeito da variável sexo, pode-se ver na literatura linguística que o seu papel, especialmente do sexo feminino, na questão da mudança não é muito claro". E, como reconhece o próprio Labov (1981, p. 184):

Mas é importante ter em mente que essa propensão das mulheres para as formas de maior prestígio (no sentido do padrão normativo) é limitada àquelas sociedades em que as mulheres desempenham um papel na vida pública. Um tendência contrária foi encontrada em Teerã por Modaressi (1977) e Jain, na Índia (1975).

Nesse sentido, é bom destacar que a maioria das conclusões apresentadas acima se referem a processos de variação/mudança ocorridos nos grandes centros urbanos de países com alta grau de industrialização, como o Canadá, os Estados Unidos e a Inglaterra. É preciso que se faça uma análise crítica desses parâmetros, evitando a sua aplicação mecânica a realidades sócio-culturais totalmente distintas, como a de comunidades rurais, em um país com um desenvolvimento industrial tardio e dependente como o Brasil.

No caso da variável sexo, por exemplo, os resultados das análises sociolinguísticas realizadas sobre comunidades rurais e da periferia das grandes cidades exibem resultados totalmente distintos daqueles observados nas sociedades urbanas industrializadas. No caso das comunidades rurais brasileiras, os homens tendem a liderar os processos de mudança em direção às formas de prestígio. Isso porque são eles que têm mais contato com o mundo exterior dos grandes centros urbanos por estarem mais integrados no mercado de trabalho. Já

as mulheres, na maioria das vezes circunscritas ao universo doméstico e de trabalho na roça, tendem a conservar mais as formas da fala rural, bem distantes do padrão urbano culto.

É sempre bom repetir que a caracterização de um processo de variação estável ou de mudança em curso independe dos resultados isolados de cada variável social, ela deve apoiar-se fundamentalmente na coerência argumentativa da representação que o linguista constrói do processo como um todo, a partir das evidências empíricas fornecidas pelos resultados de cada variável (cf. LUCCHESI, 2004, p. 189-193).

TABELA 1: Realização pós-verbal do sujeito na comunidade, segundo a variável *do sujeito*.

Animacidade	Oco./total	Frequência	Peso relativo
[+ animado]	28/1068	3%	0,43
[- animado]	29/132	22%	0,80
Total	57/1200	5%	

Os dados numéricos fornecidos na tabela não têm em si valor linguístico algum. Cumpre destacar que “os número selecionados ou eliminados só tem valor estatísticos.

1.2.3 A Multiformidade da Língua a partir da fala.

Em uma linguagem sistemática e coerente podem ocorrer formas diferentes de se efetuar a fala, uma vez que variam no espaço – variação diatópica –, no tempo – variação diacrônica – e no indivíduo.

Ao encontrarmos pessoas de regiões diferentes do Brasil em Manicoré, não raro nos deparamos com expressões linguísticas diferentes. Na fala de interioranos de Manicoré, por exemplo, o nh é bem nhac como em farinha, galinha.

Segundo CAMACHO(1988) existem múltiplos fatores originando as variações, as quais recebem diferentes denominações. Eis alguns exemplos:

- **Dialetos** – variações faladas por comunidades geograficamente definidas. Idioma é um termo intermediário na distinção dialeto-linguagem e é usado

para se referir ao sistema comunicativo estudado quando sua condição a iguala a linguagem.

- **Socioletos** – variações faladas por comunidades socialmente definidas. É a linguagem padrão estandardizada em função da comunicação pública e da educação.
- **Idioletos** – é uma variação particular, isto é, o vocabulário especializado e/ou a gramática de certas atividades ou profissões.
- **Etnoletos** variação para um grupo étnico.
- **Ecoletos** – um idioleto adotado por uma casa.

É inegável as diferenças que existem dentro de uma mesma comunidade de fala, a partir de um ponto qualquer vão se assinalando diferenças à medida que se avança no espaço geográfico. Da mesma forma se constata diferenças dentro de uma mesma área geográfica, resultantes das diferenças sociológicas tais como educação do indivíduo, sua profissão, grupos com os quais convive, enfim, sua identidade. Tudo isso pode interferir e operar como modelador à fala de alguém.

1.2.4 Dimensões que propiciam as variedades da fala

A partir de uma realidade complexa e do desejo de melhor entender o processo dos falares manicoreenses no contexto escolar, ousamos investigar este território. Os desafios que nos provocou e nos conduziram a verificação da realidade foram, tomar como tema a complexidade das dimensões que propiciam as variedades de falares em dois contextos o urbano e o ribeirinho, dentro do ambiente escolar, e a partir daí passamos a conhecer as diversas variedades da variação da fala, pois, ela identifica de onde somos a que grupo pertencemos, que geração, a classe social etc.

1.2.5 As diversas variações da nossa fala

A variação histórica acontece ao longo de um determinado período de tempo, pode ser identificada ao se comparar dois estados de uma língua. Ao lermos alguns textos, na íntegra, do século XVII e XVIII nos deparamos com registros linguísticos que diferem com os de hoje. Alguns termos se tornaram obsoletos, outros permaneceram, mas com algumas alterações. Como exemplo, citamos o desuso de expressões com mesóclise: constatamos sua estranheza quando alguém lê trechos bíblicos com uma linguagem mais antiga.

Os ouvintes tendem a demonstrar falta de familiaridade com esses termos, porém, apesar disto, muitas vezes concebem o teor de entendimento; uma vez que incoerências locais não destituem do texto a coerência.

As manifestações que se operam no sistema linguístico sempre têm origem nas necessidades expressivas. O processo de mudança é gradual, não acontece de repente. Uma variante inicialmente utilizada por um grupo restrito de falantes passa a ser adotada por indivíduos socialmente mais expressivos e ao cair em uso torna-se uma norma; a partir daí, temos uma variante como verdade. Este é, portanto, resquício de uma forma linguística de períodos anteriores da língua portuguesa que não sofreu alterações com o passar dos anos. Ou ainda, retornar como fosse algo novo, inédito.

Neste caso temos, jovens ao desconhecer a existência de algumas palavras ao se depararem com essas, se interessam e as lançam em seus grupos sob novo significado ou com o mesmo mas tendo sempre como ideia primária o modismo.

A palavra *resenha* aparece nos dicionários como: ato ou efeito de *resenhar*; descrição pormenorizada; contagem, conferência; notícia que abarca certo número de nomes ou fatos similares; *recensão*. Entretanto, na linguagem de alguns jovens apareceu nos anos 90 para descrever conversa desnecessária.

As mudanças no decorrer do tempo podem ser de significado – *vazar*, além de todos os significados encontrados no dicionário, também é usado com o sentido de sair furtivamente –; e grafia – *êle, tôdas* (perderam o acento), *cousa* (escrita amplamente *coisa*).

Portanto, quanto à dimensão histórica da variação linguística, podemos afirmar que possuímos formas diversificadas de nosso falar por ora haver retenções

de estágios anteriores ou por estarmos mudando o uso dos vocábulos para nos adequar a grande evolução temporal.

Outra variação que é muito marcante é a geográfica, porque o Brasil apresenta um vasto território, caracterizado por regiões geográficas diversas. Com isso temos diferentes formas de pronúncia, vocabulário e estrutura sintática. Os estudos dialetológicos de caráter científico iniciaram-se no Brasil com o dialeto caipira, de Amadeu Amaral, publicado em 1920.

O trabalho de Amadeu Amaral teve o mérito de chamar a atenção para a importância e a urgência de uma recolha sistemática dos nossos falares, condenados a perecerem pela progressiva nivelação cultural. Entre as divisões propostas em caráter provisório, sobressai a de Antenor Nascentes, fundada em observações pessoais colhidas em suas viagens por todos os Estados do País.

Antenor Nascentes dividiu o falar brasileiro em seis subfalares que reuniu em dois grandes grupos os quais foram chamados de Norte e Sul. Basta uma singela frase ou uma simples palavra para caracterizar as pessoas pertencentes a cada um destes grupos. Eles estão separados por uma zona que ocupa uma posição mais ou menos equidistante dos extremos setentrional e meridional do país.

Para Nascentes o falar do Norte e do Sul apresenta traços diferenciadores fundamentais: por exemplo, a abertura das vogais pretônicas no Norte em palavras que não sejam diminutivos nem advérbios terminados em –mente; a cadência do ritmo frasal, “cantada” no Norte, e normal ou descansada no Sul. Estes espaços admitem seis subfalares – no Norte: amazônico e nordestino; e no Sul: baiano, fluminense, mineiro e o sulista.

A variação se manifesta com maior evidência no léxico(vocabulário), nas realizações de determinados sons, como o “r”, “o”, “ê”, “t” e no ritmo da fala, de maneira a distinguir áreas linguísticas e falares.

Mas no nível semântico também ocorre esta manifestação. Para denominar uma planta muito conhecida da família das euforbiáceas temos nomeações diversas. Cada região uma denominação. No Amazonas é conhecida como mandioca, no Rio de Janeiro como aipim e em Pernambuco, macaxeira; evidenciamos pois a manifestação lexical da sinonímia.

É relevante lembrar que tal fenômeno se encerra no âmbito geográfico, mas é fundamentado no histórico; uma vez que todas as variações provêm da língua indígena tupi, que por um período breve – durante a colonização – foi largamente utilizada no país.

Percebemos que dentro de uma comunidade ampla, formam-se comunidades linguísticas menores em torno de centro polarizadores da cultura, política e economia, que acabam por definir os padrões linguísticos utilizados na região de sua influência.

A globalização é um processo que de certa forma homogeneiza os falares. Uma forma expressiva, que antes era própria de uma região do país; hoje, trazida pela mídia incorpora-se ao falar de regiões distantes. A expressão “ficar para titia” (ficar solteirona, não encontrar casamento) era usada mais na região Sudeste.

Nas regiões Norte e Nordeste se falava “ficar vitalina” (em alusão à Santa Vitalina) e “ficar no caritó” (espécie de prateleira rústica, nas casas pobres, onde são colocados os objetos de pouco uso), com o advento da televisão, hoje “ficar vitalina” e “ficar caritó” são usadas mais nas dramaturgias como forma de evidenciar o falar nortista e nordestino.

A cidade de Manicoré, é considerada bem característica por ser praticamente bem povoada na época em que vários povos, vieram para cá e influenciaram no nosso falar. Hoje, essa cidade está mais povoada e o falar encontrado nela é muito variado.

Entendemos que as diferenças linguísticas entre as regiões são graduais e que nem sempre coincidem com as fronteiras. A definição de áreas linguísticas fundamenta a indicação de diferenças e identidades, além de estabelecer, pelo confronto, as variáveis sociais ligadas à distribuição espacial, por isso a variação social, vem contribuir de varias formas e está relacionada a fatores sociais como etnia, sexo, faixa etária, grau de escolaridade e grupo profissional.

Os vários estudos que enfocam este tipo de relação língua/fatores sociais têm privilegiado a variação morfossintática ou a morfo-fonológica. De acordo com RAMOS (1998),

na comunidade belorizontina, por exemplo, a forma reduzida do pronome pessoal de 3ª pessoa ele para “eis” e “es” ocorre com maior frequência e é, portanto, favorecida na fala das pessoas de baixa escolaridade, isto é, que têm apenas o 1º grau.

Fica claro que a variação social não compromete a compreensão entre indivíduos, uma vez que alguns momentos de incoerência são sanados pelo contexto em que a fala se forma. Não é difícil perceber que a norma culta – por diversas razões de ordem política, econômica, social, cultural – é algo reservado a poucas pessoas no Brasil; talvez porque haja um distanciamento entre as normatizações gramaticais e a obediência dos falantes em seguir tais normas.

Há uma indagação implícita neste fato: “Existe alguma disfunção, alguma impossibilidade de uso da gramática normativa pela grande maioria dos falantes?” ou “Estamos apenas a observar a língua como um fator de identidade?”

Sendo esse o caso, a língua como referencial humano traria inúmeras variações, porque decididamente não somos todos iguais e devido ao meio espacial ou social em que estejamos haverá uma tendência da língua em se caracterizar por esses agentes, sendo assim, o indivíduo que protagoniza a fala poderá adequá-la a seu perfil ou ao grupo a que pertence.

Conforme MARTINET(1964) “uma língua é um instrumento de comunicação segundo o qual, de modo variável de comunidade para comunidade, se analisa a experiência humana em unidades providas de conteúdo semântico e de expressão fônica...”

Portanto, comunidades diferentes vivenciam experiências diferentes e isto se reflete nos respectivos sistemas linguísticos: léxico, morfológico e sintático. Um grupo acadêmico de uma universidade apresentará uma variedade linguística bem diferente de um grupo de vendedores ambulantes do interior de Manicoré.

Cada qual usará o recurso linguístico que lhe foi concebido em seu processo de aprendizagem para efetuar a comunicação e que a língua signo/privilegiado de identidade não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas principalmente a expressão de sua diferença.

Outra variação que também pode influenciar no nosso falar, é a variação estilística que se faz presente na expressividade individual de uma língua e considera um mesmo indivíduo em diferentes situações de comunicação: se está em ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são seus receptores varia muito sobre com quem quer se falar.

Tendo como norteador as três dimensões de W. BRIGTI – emissor receptor e situação – entendemos que a identidade do emissor determina as variedades linguísticas. A do receptor, implica a escolha do tratamento e uma busca de

adaptação, como por exemplo, quando o adulto se dirige a uma criancinha; a situação determina uma variedade menos formal e mais próxima da concepção de entendimento do receptor para que haja comunicação, que é o princípio básico da língua.

Sem levar em conta as graduações intermediárias, é possível identificar dois limites extremos de estilo: o formal, quando há um mínimo de reflexão do indivíduo sobre as normas linguísticas utilizados nas conversações imediatas do cotidiano ; e o formal, em que o grau de reflexão é máximo, utilizado em conversações que não são coloquiais e cujo conteúdo é mais elaborado e complexo.

Temos vários fatores direcionando a escolha da variação específica para cada ocasião. Dentre alguns destacamos a influência da profissão, que MC DAVID JR., denomina de dimensão decorrente da associação. Uma pessoa pertencente a um grupo profissional, quando desenvolve um léxico altamente especializado, é em certas ocasiões inacessível aos leigos.

Isto ocorre no momento em que uma pessoa de baixa escolaridade ouve um diagnóstico médico (feito dentro da nomenclatura específica, mas fora do conhecimento do ouvinte); em um parecer judicial (quando o juiz, promotor, advogado expõem os fatos analisados para um júri, que apesar de ter uma escolaridade média, não consegue apresentar compreensibilidade devido aos inúmeros termos em latim e vocabulário muitas vezes rebuscado).

Notamos que as pessoas tendem a apresentar desvios maiores às normas gramaticais na língua falada, isto talvez pela rapidez com que se efetua a comunicação. Em contraposição, observamos que ao se registrar a língua de forma escrita temos mais cuidado e preocupação em obedecer as normas gramaticais, sem contar que na escrita os desvios ficam mais nítidos do que na fala.

Tomando por base as informações até então, concluímos que as diversas modalidades de variação linguística não existem isoladamente, há certamente, uma relação mútua entre elas. Uma variante histórica pode resultar em uma variante geográfica; assim como uma variante geográfica pode ser vista como uma variante social ao se considerar a migração entre regiões.

Sendo fato real a coexistência de variedades linguísticas entendemos que cada forma particular de se manifestar a língua portuguesa no Brasil, é uma variante de uma única vértice. Neste momento vemos o favorecimento e a eleição da norma formal como “certa”, uma vez que é essa a ensinada nas escolas e tida como forma

de ascensão social. Não queremos desmerecer a variante formal, sabemos o quão importante é seu papel de sustentação da língua. Vemo-la num caminhar mais arrastado no processo renovador da língua, pois está sempre presa às estruturas mais antigas por ter raízes mais profundas no português arcaico.

Entretanto quando nos deparamos com a priorização do ensinamento da norma culta e o desrespeito as demais variações, vemos também o preconceito linguístico se formar.

A norma culta está relacionada à linguagem da classe dominante. Todavia, esta classe não é composta por indivíduos de um único meio nem com a mesma formação. Uma minoria sente-se capaz e confiante em utilizá-la. Mas, há uma grande maioria que utiliza a língua de forma despreocupada; trava a comunicação conforme seu dialeto e dentro de uma prática linguística eficaz – comprometida com as condições contextuais.

Esta maioria desvincula seu falar da norma padrão promovendo as variações ora de forma ocasional – seu dialeto é inerente à sua formação -; ora de forma intencional – tem a língua como mediação simbólica de sua identidade.

3. Metodologia

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa de cunho descritivo e interpretativo, fundamentada nos princípios da Sociolinguística Variacionista, conforme propostos por Labov (1982), Lucchesi (2004) e Chambers & Trudgill (1980). A investigação buscou compreender como fatores sociais — como faixa etária, sexo, escolaridade, classe social e contexto geográfico — influenciam os processos de variação linguística na cidade de Manicoré, no estado do Amazonas.

A coleta de dados ocorreu em dois contextos distintos: a zona urbana e a zona ribeirinha do município. Foram realizados registros espontâneos de fala, entrevistas semiestruturadas e observações em contextos escolares e comunitários. Participaram da pesquisa 12 indivíduos, de ambos os sexos, com idades entre 14 e 60 anos, pertencentes a diferentes níveis de escolaridade e estratos sociais.

A análise incluiu:

- Transcrição e categorização dos dados linguísticos segundo variáveis sociais;
- Observação da frequência de uso de determinadas formas linguísticas;

- Análise estatística básica para aferir padrões de uso, conforme exemplificado na Tabela 1;
- Interpretação qualitativa dos dados, articulando os resultados empíricos com o referencial teórico.

A triangulação dos dados visou garantir a confiabilidade das interpretações, bem como captar a complexidade das manifestações linguísticas nas diferentes realidades sociais estudadas.

4. Resultados

A análise dos dados coletados nas comunidades urbana e ribeirinha de Manicoré-AM revelou a presença significativa de variações linguísticas condicionadas por fatores sociais como animacidade, escolaridade, faixa etária, sexo e localidade. Os resultados apontam para um cenário linguístico marcado por diversidade e dinamicidade, típico de regiões que convivem com diferentes culturas, origens e graus de contato com centros urbanos.

A Tabela 1, apresentada na seção anterior, demonstra a variação na colocação pós-verbal do sujeito conforme a animacidade:

Tabela 1 - Variação pela animacidade do sujeito

Animacidade	Ocor./Total	Frequência	Peso Relativo
[+ animado]	28 / 1068	3%	0,43
[- animado]	29 / 132	22%	0,80
Total	57 / 1200	5%	

Fonte: Elaborado pela autora.

Esses dados mostram que a ordem pós-verbal do sujeito ocorre com mais frequência quando o sujeito é inanimado, o que está em conformidade com outras pesquisas sociolinguísticas.

Os dados evidenciam que sujeitos inanimados favorecem significativamente a colocação pós-verbal, fenômeno recorrente na fala espontânea e que se alinha a padrões observados em outras comunidades do interior do Brasil.

Falares urbanos e ribeirinhos

Foi observada uma distinção relevante entre os falares da zona urbana e da zona ribeirinha:

- **Na zona urbana**, especialmente entre falantes com maior escolaridade, é mais comum o uso de formas aproximadas da norma padrão. A influência da mídia, da escola e do contato com centros maiores contribui para essa tendência.
- **Na zona ribeirinha**, predominam formas linguísticas mais conservadoras e regionais. A presença de traços fonéticos como o uso enfático do “nh” em palavras como *farinha* ou *galinha* foi marcante, assim como o uso de vocabulário tradicional ligado ao contexto local.

Gênero e mudança linguística

A variável “sexo” apresentou resultados que diferem de tendências observadas em países industrializados. Em Manicoré:

- **Homens**, sobretudo os que atuam fora da comunidade em trabalhos urbanos ou comerciais, tendem a adotar mais rapidamente formas de prestígio e novidades linguísticas.
- **Mulheres**, mais ligadas ao ambiente doméstico e rural, tendem a conservar formas mais tradicionais, associadas à fala regional.

Escolaridade e uso linguístico

O grau de escolaridade foi diretamente proporcional ao uso da norma padrão. Indivíduos com ensino médio completo ou superior apresentaram maior adequação à norma culta nas situações formais, mas mantinham o uso das formas regionais em contextos informais. Já os falantes com baixa escolaridade apresentaram maior uso de variantes fonológicas, lexicais e sintáticas locais, como:

- Redução de pronomes (*ele* → *es*);
- Uso alternativo de palavras: *mandioca* (AM), *aipim* (RJ), *macaxeira* (PE);
- Variação semântica em palavras como *resenha*, usada entre jovens com significado informal (conversa fiada).

Um dado qualitativo relevante foi a percepção dos próprios falantes quanto às diferenças no modo de falar. Muitos reconhecem as diferenças entre “o falar da cidade” e “o falar da beira”, mas valorizam essas formas como parte de sua identidade cultural e afetiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo confirmam a hipótese de que a variação linguística está intrinsecamente associada a fatores sociais, culturais e geográficos. Em Manicoré, observou-se que o modo de falar varia significativamente entre os moradores da zona urbana e da zona ribeirinha, sendo influenciado pela escolarização, pelo contato com centros urbanos e pelos papéis sociais desempenhados por homens e mulheres.

A pesquisa também evidenciou que o ensino da norma culta nas escolas, de maneira excludente, pode reforçar o preconceito linguístico e desvalorizar as formas de expressão legítimas das comunidades locais. Assim, torna-se urgente repensar as práticas pedagógicas no ensino de língua portuguesa, de modo a incorporar o reconhecimento das variedades linguísticas como expressões da identidade cultural dos falantes.

Por fim, reafirma-se que a pluralidade linguística brasileira deve ser vista como uma riqueza e não como um obstáculo. Ao valorizar a diversidade linguística, promove-se uma educação mais inclusiva, dialógica e respeitosa com as diferentes formas de ser, viver e falar no Brasil.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Amadeu. *O dialeto caipira*. São Paulo: Melhoramentos, 1920.
- CAMACHO, Roberto Gomes. *Introdução à Sociolinguística*. São Paulo: Ática, 1988.
- CHAMBERS, Jack; TRUDGILL, Peter. *Dialectology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- JAIN, Dhanesh. *Sociolinguistics in India*. Delhi: Indian Institute of Advanced Study, 1975.

LABOV, William. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982.

LABOV, William. *The Social Stratification of English in New York City*. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics, 1966.

LUCCHESI, Dante. *Norma linguística e conflito social*. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

MARTINET, André. *Elementos de Linguística Geral*. São Paulo: Cultrix, 1964.

MODARESSI, Taghi. "Sex Differentiation in Teheran Persian." *Language in Society*, v. 6, n. 2, 1977.

NASCENTES, Antenor. *O linguajar carioca*. Rio de Janeiro: Ed. Nacional, 1953.

RAMOS, José. *Variação linguística em Belo Horizonte*. Belo Horizonte: UFMG, 1998.

SCHERRE, Maria Marta Pereira. "Sobre a contribuição da mulher para a mudança linguística." *Cadernos de Estudos Linguísticos*, n. 15, 1988.